

SOVET DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY MADANIYATGA OID O‘ZGARISHLAR VA ULARNING TADQIQOTLARDA AKS ETISHI

Q.D. Samandarov.

<https://orcid.org/0009-0005-4763-0477>

e-mail: samandarovq766@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100095, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan 80-yillar oxirigacha bo‘lgan vaqtda O‘zbekistondagi ma’naviy-madaniy hayot tartibi yoritilgan. Sovet davridagi tarixiy tadqiqotlarda, asarlarda ma’naviy o‘zgarishlar aks ettirishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar tahlil qilingan. Sovet hukumatida amalga oshirilgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning ma’naviy madaniyatga ta’siri faktik dalillar orqali ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, tarixshunoslik, tadqiqot, sovet, madaniyat, kommunistik mafkura, ma’naviy inqiroz, madaniy hayot

1 Kirish

Aytish lozim, tarixshunoslik tarix fanining nisbatan yosh sohasi hisoblanadi. Chunki XX asrning o‘rtalariga kelib to‘plangan tarixiy adabiyotlar tarixshunoslik tahliliga muhtoj bo‘lib qoldi. Butun sovet mamlakatidagi kabi O‘zbekistonda ham tarixiy muammolarni maxsus tarixshunoslik nisbatida o‘rganish boshlandi.

60-yillarda tarix fani tarixiga bag‘ishlangan monografiyalarning yaratilishi tarixshunoslik sohasi rivojiga muhim hissa bo‘lib qo‘shildi.¹⁶¹ Bevosita O‘zbekiston tarix fanida ham ushbu amaliyot qo‘llanildi va uning amalga oshirilishida B.V.Lunin, M.A.Oxunova, R.X.Aminova, R.Radjabova, V.Chebotarevalarning nomlarini keltirish o‘rinli.¹⁶² Bu ishlarda biz tadqiq etayotgan davr madaniyat masalalari tarixshunosligiga ham alohida to‘xtab o‘tilgan. Biroq unda berilgan tadqiqotlar, maqolalarning tarixshunoslik tahlili bayon qilish, tavsifiy xarakterga ega edi. Shunga qaramay, bu nashrlarda tadqiqotlarning yo‘nalishlari ko‘rsatib berildi va bu orqali muammo doirasining kengayib borganligi, ilmiy tadqiqotlar dinamikasini aniqlash imkoniyati vujudga keldi.

2 Maqolada qo‘llanilgan tadqiqot usuli.

Mazkur maqolada tarixiylik, tizimlilik, mantiqiylik, qiyosiy taqqoslash, analiz kabi tadqiqot usullaridan foydalangan holda ma’lumotlar tahlili yoritilgan.

60-yillardan e’tiboran tarixshunoslik tarixiy bilimlar tizimida o‘z ob’yekti va predmetiga, funksiyalari hamda vazifalariga ega bo‘lgan sohasifatida rivojlana boshladi. Bu jihatdan 1968 yilda FA Tarix institutida tarixshunoslik bo‘limining ochilishi O‘zbekistonda bu sohaning mustaqil rivojlanishiga turtki bo‘ldi.¹⁶³ Bu borada tarixshunos olim B.V.Lunin faoliyatini alohida e’tirof etish zarur.¹⁶⁴

U O‘zbekiston tarixshunosligi fani shakllanishi va rivojlanishiga samarali hissa qo‘shdi. B.V.Luninning yana bir muhim xizmatlari shundaki, 1955 – 1979 yillar mobaynida u tomonidan

¹⁶¹Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1-2. – М., 1960. – Т. 3. – М., 1963. – Т. 4. – М., 1966.

¹⁶²Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. – Ташкент,1970; Аминова Р.Х., Ахунова М.А., Лунин Б.В. Исторические науки// В кн: Наука в Узбекистане. Т. II. Общественные науки. –Ташкент, 1974. – С. 149-190; Раджапова Р.Я., Чеботарева В. Историко-партийная наука в Узбекистане. –Ташкент, 1982; Аминова Р.Х., Ахунова М.А., Лунин Б.В. Историческая наука в Узбекистане от XXIV к XXVII съезду КПСС. – Ташкент, 1987.

¹⁶³Алимова Д.А. Историография в системе Академии наук Республики Узбекистан (1943 – 1993)/ История как история, история как наука. В 2-х томах. Т. 1. История и историческое сознание. – Ташкент: Узбекистан, 2008. – С. 13-24.

¹⁶⁴Алимова Д., Зияева Д., Германов В. К 95-летию со дня рождения Б.В.Лунина// O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2001. – No 3. – С. 58-61.

O'zbekistonda arxeologiya, tarix, etnografiya, falsafa va huquq sohasida yaratilgan ilmiy adabiyotlarning bibliografik ko'rsatkichlari tuzildi va - O'zbekistonda ijtimoiy fanlari jurnali sahifalarida doimiy chop etib borildi.

3 Natijalar muhokamasi.

70-yillardan boshlab tarixshunoslikda muammoviy yondoshuv¹⁶⁵, ya'ni o'rganilayotgan aniq bir masala yoki yo'nalish yuzasidagi tarixiy bilimlar rivojini tahlil etish boshlanganligi kuzatiladi. Bu borada G.I.Jeltova, F.X.Qosimovlarning maxsus muammoviy tarixshunoslik ko'lamida yozilgan monografiyalarini alohida qayd etish lozim¹⁶⁶. Ushbu asarlarda sovet yillarida nashr etilgan iqtisodiy, siyosiy masalalarga bag'ishlangan tarixiy adabiyotlar bilan bir qatorda madaniyat muammolariga oid ishlar ham tarixshunoslik tahliliga tortiladi.

G.I.Jeltova o'zining har bir yirik tadqiqotidagi alohida bobini – O'zbekistonda madaniy qurilish tarixshunosligi masalalariga bag'ishladi. U akademik M.V. Nechkinaning “alohida xalqlarning ilmiy rivojlanishida bosib o'tilgan tarixshunoslik yo'llari, unchalik bir xil emas. Ular bir-biridan nafaqat o'ziga xosligi, shuningdek ichki rivojlanishdagi xronologik chegara va bosqichlari bilan ham ajralib turadi”¹⁶⁷ degan fikrlariga tayansa-da, madaniyat rivojlanishi bosqichlarini markazda ishlab chiqilgan davriylikka asoslanib moslashtirishga harakat qildi.¹⁶⁸ G.Jeltova 1920-1930 yillardagi adabiyotlarda ko'tarilgan madaniy qurilish muammolari yo'nalishlarini to'g'ri aniqlay oldi, lekin, ishda mahalliy mualliflar, milliy matbuot materiallari eslab o'tilmadi.

O'z davri mafkuraviy qoliplaridan chetga chiqa olmagan bo'lsa-da, F.Qosimovning tadqiqotlari tarixshunoslik talablari darajasida yuqori bajarilgani va ilmiy tahlil etilganligi bilan alohida ajralib turadi. Uning monografiyasining ba'zi qismlari madaniy qurilish masalalariga qaratildi. F.X.Qosimov 60 – 70-yillarda yaratilgan sovet tarixiy adabiyotlarini tahlil etar ekan, tarixshunoslik fani aynan shu davrda qizg'in rivojlanganligini ta'kidlaydi. Bu borada muallif tarixiy ishlarda, ayniqsa monografiyalarda tadqiqot mavzulari doirasidagi tarixshunoslik tahlillariga alohida e'tibor berish boshlanganligini ijobiy baholadi. Bu esa tarixiy bilimlarning dinamikasi va turli davrlarda fan tizimidagi tashkiliy jarayonlarni kuzatish imkonini berdi.

1980 yillarning boshlarida SSSRda ijtimoiy-siyosiy vaziyat inqirozli va ziddiyatli tus oldi. Bu narsa sovet rahbariyati oldida mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish muammosini ko'ndalang qo'ydi. 1985 yil mart oyida hokimiyat boshiga kelgan KPSS MK Bosh sekretari M. Gorbachev sovet siyosiy va iqtisodiy tizimida islohotlar o'tkazish lozimligini kun tartibiga qo'ydi. Ushbu islohotlar “oshkorolik”, “jadallashtirish” va qayta qurish” shiori ostida amalga oshirilgan. Dastlab oshkorolik M. Gorbachev uchun sotsializm va uning qadriyatlarini obro'sizlantirish emas, balki faqat jamiyatdagi mavjud kamchiliklarni ob'yektiv tanqid qilish va tuzatishdan iborat bo'lgan edi. Keyinchalik sovet siyosiy rahbariyatining ayrim progressiv qismi oshkorolik siyosatini SSSRda xalqdan yashirib kelingan socialistik tuzumning, shuningdek kommunistik mafkuraning inqirozga yuz tutganini va bu bilan bilan bog'liq bo'lgan ma'naviy inqirozning chuqurlashib, ziddiyatli tus olayotganini jamiyatga ochiq-oydin oshkora qilish hamda undan chiqish yo'li sifatida qabul qilishgan edi. Oshkorolik siyosatining chuqurlashishi jamiyatda asta-sekin demokratlashtirish talablarini ham keltirib chiqardi. Ayniqsa Moskva bilan milliy respublikalar o'rtasidagi munosabatlarni teng huquqli asosda qayta tashkil qilish, ularning iqtisodiy huquqlarini kengaytirish kabi talablarning Markaz oldiga qo'yilishi ijtimoiy-siyosiy vaziyatning keskinlashishiga olib keldi. Bu talablar boshida faqat iqtisodiy - ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, keyinchalik ularning qatorida siyosiy masalalar ham o'rin oldi. Ya'ni respublikalarning siyosiy huquqlarini

¹⁶⁵Бу ҳақда тўлиқ қаранг: Асадова Ш.И. Муаммовий тарихшunosлик масалалари: тажриба ва ривожлаништиқболлари/ Тарихшunosлик ўқишлари – 2010. Конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2011.– Б. 115-123.

¹⁶⁶Желтова Г.И. Социалистическое строительство в Узбекистане (20 – 30-е годы): Историографический очерк. – Ташкент, 1975. – С. 115-136

¹⁶⁷Нечкина В.П. К итогам дискуссии о периодизации истории советской исторической науки// История СССР. – М., 1962. – No 2. – Б. 57-78.

¹⁶⁸Желтова Г.И. Социалистическое строительство в Узбекистане (20 – 30-е годы): Историографический очерк... – С. 6.

kengaytirish, til, madaniyat masalasi kabilar ham ular tomonidan yechilishi dolzarb bo'lgan muammolar sifatida kun tartibiga kiritildi.

Sovet hokimiyati milliy respublikalarda, jumladan O'zbekistonda o'nlab yillar davomida o'zbek xalqi madaniyatiga yot bo'lgan kommunistik mafkurani singdirib keldi. Masalan, sovet davrida asrlar mobaynida tilda-tilga ko'chib, avlodlar davomiyligi va vorisiyligini saqlashda oltin xalqa bo'lgan afsonalar, rivoyatlar, ertaklar zo'ravonlik bilan yo'q qilindi. Ayrim davrlarda esa sovet mafkurasi tomonidan "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Hasanxon", "Nurali" kabi dostonlar, milliy qo'shiq va laparlar g'oyaviy jihatdan zararli deb topilgan.¹⁶⁹

Bu narsa oshkoralik va jamiyatni demokratlashtirish jarayonlarining chuqurlashishi sharoitida o'zbek ziyolilari orasida ham sovet davrida o'zbek madaniyati va tiliga nisbatan amalga oshirilgan nohaqliklarga nisbatan norozilik pozitsiyasining kuchayishiga olib keldi. Sovet tuzumi inqirozining boshqa bir jihati haqida gapirganda, albatta ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi ziddiyatli jarayonlarni ham ko'rsatib o'tishimiz lozim, chunki bu sohadagi vaziyat O'zbekistondagi madaniy hayotga bevosita ta'sir ko'rsatgan. XX asrning 80-yillariga kelib SSSRda tanglik holati keskin kuchaydi, u mamlakat hayotining barcha sohalarini qamrab oldi. Sovet tuzumi sharoitida davlat mulki monopoliyasi va boshqaruvida ma'muriy-taqsimlash tizimi hukmronligi tobora kuchayib bordi. Natijada ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari, yalpi mahsulot hajmi, mehnat unumdorligi shiddat bilan pasayib ketdi, ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish vositalaridan hamda mehnat samaralari va shu kabilardan begonalashuvi yanada ortdi. Mehnat unumdorligining ko'rsatkichlari ham keskin yomonlashdi, fondlar hisobidan keladigan foyda kamaydi. O'zbekiston iqtisodiyotining, shu jumladan, sanoat tarmoqlarining rivojlanishi muttasil ekstensiv omillar hamda ma'muriy buyruq asosida uyushtirilgan qiyin-qistov hisobiga amalga oshirila boshlandi. Shuningdek, aholining turmush darajasi ham sezilarli ravishda pasaya bordi. Masalan, ishchilar va xizmatchilarning ish haqi O'zbekistonda umumittifoq bo'yicha 1975 yildagi 93,7 %dan 1987 yilga kelib 81,3 %ga tushib qoldi, aholi jon boshiga iste'mol fondi hajmi tegishli ravishda 66 %dan 58 %ga kamaydi. Bunday rasmiyatning oqibati o'laroq xalqning davlat tomonidan e'lon qilinayotgan o'zgarishlariga ishonchi yo'qola bordi, uning qayta qurishga bo'lgan munosabati salbiy tomonga o'zgarib boshladi.¹⁷⁰

Natijada O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ko'paya bordi, aholining mavjud tuzumdan noroziligi va unga ishonchsizligi oshdi, respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha Ittifoqda oxirgi o'rinlardan birini egallashi xalqqa tabiiy begonalashuvni yuzaga keltirdi. Markazdan boshqarishning amaldagi tizimi, uning idoralari, xo'jalik yuritish uslub va usullari iqtisodiyotning yanada rivojlanishiga sezilarli turtki bo'lishiga, keskin ijtimoiy muammolarni hal qilishga qodir emasligi yaqqol ayon bo'lib qoldi".¹⁷¹

SSSRda sodir bo'lgan ijtimoiy-siyosiy va mafkuraviy jarayonlar hamda ularning O'zbekiston madaniy hayotida aks etish masalalari agrar sohaning ustuvorligi, paxta yakkahokimligi, markazning iqtisodiy manfaatlari - bularning barchasi madaniy hayotga bepisand qarashi sohada ko'plab nohush holatlarni yuzaga keltirgan. Ayniqsa, o'quvchi-bolalar mehnatidan foydalanishda ko'p noqonuniylikka yo'l qo'yilgan. Qayta qurish yillari O'zbekistonda maktab o'quvchilari bir o'quv yilida 3 oy dalada bo'lishar, bu esa 600-700 soat dars qoldirilishini anglatar edi. Dars dasturi, o'quv rejasi qisqartirilgan, amaliyot qolib ketar, natijada bolaning umumiy bilim saviyasi pasayardi. Bunga misol tariqasida 1986 yilda Samarqand oblast o'rta maktablarini medal bilan bitirgan 300 nafar o'quvchining bilimi sinalganda atigi 75 nafarigina o'z bilimlarini oqlaganlar xolos. Namangan oblast Zadaryo rayonida 1985 yilda xasharchilarning xizmati uchun 4 mln. so'm sarflangan. Aslida bu rayonning bir yillik byudjetiga teng edi.¹⁷² Xatto, maktab o'quvchilarining o'zlari ham ularni noqonuniy ravishda qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni qachon man qilish mumkin, deb bong urishlari ularning mavjud tartibga bo'lgan keskin noroziligidan dalolat edi. Masalan, Andijon oblast Izboskan rayonidagi 10 - sinf o'quvchisi Nafisa Mahmudova o'z sinfida 39 o'quvchi borligini, ularning bilim saviyasi haddan tashqari pastligini, hattoki ikki nafar o'quvchi butunlay yozishni bilmasliklarini, buning sababi esa ularning 3-4 oylab dalada bo'lishi ekanligini keltiradi.¹⁷³

4 Xulosa

¹⁶⁹Ўзбекистоннинг янги тарихи. Учинчи китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи. Т., Шарқ, 2000. 66. 13-14.

¹⁷⁰Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Тошкент, 2000. – 624-б.

¹⁷¹Каримов И. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. - Тошкент, 1996. – 280-б.

¹⁷²Сиёев С. Дераза ортидаги болалар. - "Ўз АС", 1987, 1 январь.

¹⁷³Махмудова Н. Ўқувчи қачон ўқийди? - "Ўз АС", 1987, 3 апрель

Sovet davlati XX asr 80 - yillari ikkinchi yarmida o'zining ma'muriy- buyruqbozlik siyosati mohiyatini xaspo'shlash uchun turli yo'llardan foydalandi. Ayniqsa, qo'shib yozish avjga chiqdi. Bu hol matbuotda, ilmiy asarlarda ham o'z aksini topdi. Bu borada tarixchi olimlarning ham o'z "ulushi" bor edi. Taniqli tarixshunos olim B.V.Luninning ta'kidlashicha, 1980-yillarning o'rtalarida O'zbekistonda tarixchilar tomonidan 400 ta kitob nashr etilgan. Ularning 200 dan ortig'i faqat sovet jamiyati tarixiga oid edi. O'zbekistonning sovet davri tarixiga bag'ishlangan ishlarning deyarli barchasi u yoki bu darajada bayonning siyqaligi, quruq bayonchilikka xosligi, muallifning mustaqil xulosalari va kuzatuvlari o'rniga hammaga ma'lum qoidalar hikoya qilib berilganligi bilan ifodalangan.

Shuni ta'kidlab aytish joizki, bunday noto'g'ri ma'lumot va axborotlar, tabiiyki o'quvchi va talabalarining bilim saviyasiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan. Masalan, Toshkent avtomobil va yo'llar, To'qimachilik institutlarida so'rab chiqilgan talabalarining 40%i ijtimoiy fanlarning o'qitilishi mutlaqo talabga javob bermayotganligini, ular tomonidan berilayotgan bilimlar bo'lg'usi mutaxassislar uchun umuman ahamiyati yo'qligini qayd etganlar. Toshkent shahridagi hunar-texnika bilim yurtlarining o'quv-moddiy bazalari nihoyatda nochor bo'lgan, Toshkentdagi 1- va 2-poyafzal fabrikalarining, Zargarlik zavodining, "Toshtekstilmash", "Mikond", "Kompressor" zavodlarining hamda 37 hunar- texnika bilim yurtlarida yoshlarning bilim olishlari, madaniy hordiq chiqarishlari uchun umuman sharoit bo'lmagan. O'tkazilgan so'rovnoma va tekshiruv natijasida ToshPI, ToshDU, Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalarining bilimi belgilangan normadan 2,5-3 baravar kamligi aniqlangan.¹⁷⁴

Shunday qilib, o'tgan asrning 80-yillarida madaniy hayotdagi muammolarning keskinlashib ketishi, yuqorida qayd qilingan qator ijtimoiy-iqtisodiy omillarga ham bog'liq bo'lgan edi. Aholini ish bilan ta'minlash, uy-joy muammolarini hal etish, sog'liqni saqlash, ta'lim tizimidagi mavhumliklar, aniq dasturlarning ishlab chiqilmaganligi, madaniy hayotdagi mavjud ahvolni yanada og'irlashtirdi. Ayni vaqtda O'zbekiston madaniyati taraqqiyotiga xalaqit beruvchi muammolar juda faol tarzda ko'zga tashlana boshlandi. Adabiyot va san'at xodimlari, umuman madaniyat namoyondalari sovet madaniyatining inqirozli holatini har tomonlama konseptual jihatdan tahlil etishga harakat qildilar. Ammo, sovet madaniyatining inqirozga uchrashi oqibatlarini belgilovchi hamda nazariy-konseptual sabablarini aniqlovchi manbalar juda kam bo'lib, ayrimlari esa faqat raqamlarni keltirish bilan cheklandi, masalaning mohiyatini ochib berishda kutilgan natijalarga erishilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. – Ташкент,1970;
2. Аминова Р.Х.,Ахунова М.А., Лунин Б.В. Исторические науки// В кн: Наука в Узбекистане. Т. II. Общественные науки. – Ташкент, 1974.
3. Алимова Д.А. Историография в системе Академии наук Республики Узбекистан (1943 – 1993)/ История как история, история как наука. В 2-х томах. Т. 1. История и историческое сознание. – Ташкент: Узбекистан, 2008.
4. Алимова Д., Зияева Д., Германов В. К 95-летию со дня рождения Б.В.Лунина// O'zbekiston tarixi. – Toshkent, 2001.
5. Каримов И. Ўзбекистон: миллий истиклол, иқтисод, сиёсат, мафкура. - Тошкент, 1996.
6. Раджапова Р.Я., Чеботарева В. Историко-партийная наука в Узбекистане. –Ташкент, 1982;
7. Аминова Р.Х., Ахунова М.А., Лунин Б.В. Историческая наука в Узбекистане от XXIV к XXVII съезду КПСС. – Ташкент, 1987.
8. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. - Тошкент, 2000.

¹⁷⁴ Сатин Б. Тошкент шаҳрида халқ маорифи тизимини қайта кўриш масалалари. - "Тошкент оқшоми", 1988, 4 апрель.